

Migrantes calificados venezolanos y su proceso de inclusión en el mercado laboral uruguayo de tipo bimodal o dual

Venezuelan qualified migrants and their process of inclusion in the uruguayan bimodal or dual labor market

Silvia Facal Santiago

Universidad Católica del Uruguay
facalsilvia@gmail.com

Belén Casal Gil

Universidad Católica del Uruguay
belencasalgil@gmail.com

Recibido: 15/04/2020

Aceptado: 03/08/2020

Formato de citación:

Facal Santiago, S., Casal Gil, B. (2021). "Migrantes calificados venezolanos y su proceso de inclusión en el mercado laboral uruguayo de tipo bimodal o dual". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 88, 126-157, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sfacal.pdf>

Resumen

En el actual mundo globalizado los movimientos migratorios se han convertido en una respuesta, por un lado, a situaciones de desajuste económico producidas en el seno del sistema capitalista y, por otro, a situaciones de persecución causadas por diversos motivos. La migración masiva de venezolanos hacia Uruguay, producida a partir de 2013, no escapa a esta realidad. Venezuela está atravesando una severa crisis política, económica y social que ha provocado una masiva salida de venezolanos hacia el exterior con unas dimensiones nunca vividas hasta el momento en ese país latinoamericano. Para una adecuada integración de los migrantes en las sociedades de acogida el acceso al trabajo es de vital importancia porque constituye una especie de eje vertebrador de la misma. Este estudio presenta los resultados de una investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, realizada entre 2017 y 2020, sobre la experiencia migratoria laboral de los migrantes venezolanos en un mercado de trabajo de tipo dual como es el uruguayo.

Palabras clave

Inclusión, migrantes calificados, venezolanos, mercado laboral dual, Uruguay.

Abstract

In the current globalized world, migratory movements have become a response, on the one hand, to situations of economic imbalance produced within the capitalist system and, on the other, to situations of persecution caused by various reasons. The massive migration of Venezuelans to Uruguay, produced as of 2013, does not escape this reality. Venezuela is going through a severe political, economic and social crisis which has caused a massive outflow of Venezuelans abroad with dimensions never experienced so far in the Latin American country. It is necessary for the migrants the access a job to achieve the integration in the host society. This study present the results of quantitative and qualitative research carried out between 2017 and 2020 on the labor migration experience of Venezuelan migrants in Uruguay.

Keywords

Inclusion, qualified migrants, venezuelans, dual labor market, Uruguay.

1. Introducción

En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, los movimientos migratorios se han convertido en una respuesta a determinadas situaciones de desajuste del sistema capitalista y también a situaciones de persecución, de diversa índole. En este contexto se produce el movimiento migratorio de mayor envergadura en la historia contemporánea de Latinoamérica, el venezolano, producido de forma masiva a partir de 2013, fecha en la cual se agudizó la crisis económica, política y social vivida en el país bolivariano pasando a ser explosivo desde 2015 en adelante (Bermúdez *et al.*, 2018).

De acuerdo con cifras brindadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el último informe publicado en marzo de 2020, 4.933.920¹ venezolanos se encontraban residiendo en el exterior. Esta última cifra representaba la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los diversos gobiernos anfitriones. No se trata de una cifra exacta, sino que incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada país receptor. Como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más elevado (ACNUR, 2020).

Uruguay, con una política migratoria flexible a la entrada de migrantes venezolanos, plasmada en la ley 18.250 de 2008 y la 19.254 de 2014, se ha convertido, dentro de la región, en un destino ventajoso a la hora de obtener la documentación necesaria para residir y trabajar en un país en igualdad de condiciones con la población nacional. Según los últimos datos estadísticos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración (DNM, 2020), se encontraban residiendo en el país, a 1 de enero de 2020, 16.884 venezolanos, concentrándose la mayor parte de ellos, más del 90%, en Montevideo, la capital (ECH, 2019).

Es de vital importancia conocer los diversos aspectos presentes en la inclusión laboral de los trabajadores extranjeros en la sociedad de acogida porque el trabajo funciona como una especie de eje vertebrador de los procesos de integración y, junto con ello, es también la puerta de entrada al acceso a la vivienda.

¹Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. Se debe destacar que la citada cifra incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Se debe tener en cuenta que algunas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea aún más alto.

El propósito de este estudio es presentar los resultados de una investigación realizada, entre 2017 y 2020, sobre la inclusión laboral de los venezolanos en un mercado de trabajo uruguayo de tipo bimodal o dual. Para poder comprender de forma adecuada dicha experiencia, partimos de las siguientes preguntas de investigación: ¿qué características presenta el mercado laboral uruguayo?; ¿cuál es el perfil presentado por los trabajadores venezolanos?; ¿a qué puestos laborales acceden?; ¿estos trabajadores se encuentran sobre calificados?; ¿se encuentran salvaguardados los derechos de los migrantes venezolanos como trabajadores en la legislación uruguaya?; ¿se han producido casos de discriminación o vulnerabilidades de los derechos de los trabajadores venezolanos?

Para poder comprender las dimensiones actuales de la emigración de venezolanos hacia Uruguay y su inclusión laboral en el mercado de trabajo uruguayo, se hace necesario darle un encuadre teórico adecuado al fenómeno aquí analizado de la mano de teorías complementarias unas con las otras como las del mercado de baja renta, la del ejército de reserva, el modelo de la formación de un mercado laboral de tipo bimodal o dual en Uruguay y la teoría de las redes sociales.

Para adentrarnos en las particularidades presentadas por la inclusión laboral de los trabajadores venezolanos en Uruguay se ha optado por la realización de una investigación de análisis mixto cuantitativo y cualitativo la cual nos permite presentar el marco regulatorio de los trabajadores venezolanos en Uruguay, las características del mercado laboral uruguayo y conocer los trabajos desempeñados por estos migrantes.

2. Marco conceptual y referencial teórico

Para adentrarse en el estudio de los movimientos migratorios y, en particular, en lo concerniente a la inclusión laboral de los trabajadores migrantes, se hace necesario tener presente la dificultad de contar con una concepción única sobre esta realidad y un encuadre teórico adecuado en el cual apoyarnos para lograr una adecuada comprensión del fenómeno.

Los movimientos migratorios, estudiados desde el ámbito de las ciencias sociales, constituyen un fenómeno tan diverso, en cuanto a sus formas, tipos, causas, actores, procesos y contextos, que a la hora de desentrañarlo y explicarlo las diferentes teorías existentes separadamente no terminan nunca de hacerlo de una manera adecuada (Facal y Casal, 2018). En ese sentido, se hace necesario adentrarse en las diversas teorías explicativas de las mismas para tener una visión más amplia de un fenómeno tan complejo.

En el caso específico de la inclusión laboral de los venezolanos en Uruguay, el conjunto de teorías, que, a nuestro entender, lo explicaría de manera más adecuada estaría representado las del mercado de baja renta, la del ejército de reserva, el modelo de la formación de un mercado laboral de tipo bimodal o dual en Uruguay y la teoría de las redes sociales.

El marco teórico del mercado de baja renta, el cual engloba a la teoría de la segmentación del mercado de trabajo y a la teoría de la cola, maneja un concepto clave representado por el mercado interno de trabajo, es decir, la unidad administrativa dentro de la cual el precio y la asignación del trabajo se rigen por un conjunto de normas y procedimientos administrativos. Este concepto lleva a autores como Doeringer y Piore (1985[1971]) a establecer la conocida teoría de la segmentación del trabajo, la cual parte del supuesto de que el mercado laboral está dividido en dos grandes segmentos: el mercado primario y el secundario. Unos años después, Piore (1975) propuso una división adicional dentro del sector primario en un segmento superior y otro inferior. Los trabajadores del segmento superior denominados de “cuello blanco” se caracterizan

por presentar unos salarios y un status superior a los del segmento inferior conocidos como los de “cuello azul”. Relacionando esta teoría de la segmentación del mercado de trabajo con las migraciones, Piore (1983) remarca como las sociedades industriales más desarrolladas generan, de forma sistemática, puestos laborales que los trabajadores a jornada completa del país rechazan directamente, por la falta de seguridad, bajas posibilidades de promoción y falta de prestigio, o aceptan solamente en tiempos de crisis económicas. Ante la falta de mano de obra para los puestos menos atractivos, las sociedades industrializadas se ven obligadas a recurrir a los trabajadores procedentes de otros países, como es el caso de los venezolanos en Uruguay, con la salvedad de que estos migrantes llegan a una sociedad si bien presenta una calidad de vida más alta no ha llegado aún a un grado de industrialización como el presentado por los países desarrollados.

Como complemento a la teoría de la segmentación del trabajo se encuentra la teoría de la cola (Carrasco, 2008) según la cual los trabajadores se clasifican de acuerdo con la relación existente entre su productividad potencial y sus tarifas salariales. Los trabajadores más calificados y más productivos son los primeros de la cola, de la fila, a la hora de ser contratados, y los menos deseables se encuentran al final de la misma. En el caso de los trabajadores venezolanos, en Uruguay, y siguiendo los presupuestos de esta teoría, éstos, son los más deseables debido, como ya veremos más adelante, a su alta calificación, relacionada con el nivel de estudios, y sus habilidades blandas.

La denominada teoría del ejército de reserva, postula la vinculación entre la acumulación del capital y la aparición de un ejército industrial de reserva o “población excedente relativa” la cual hace su aparición a través del proceso de mecanización que ha liberado masas de trabajadores (Carrasco, 2008). Este proceso tiene dos resultados: el primero provoca una rebaja de los salarios y el segundo produce la aparición de una reserva de potenciales trabajadores para los momentos de expansión de la economía, por lo que, en un período de crisis económica, aumenta ese ejército de reserva. ¿Quiénes forman parte de esa masa de trabajadores de reserva? Los desempleados, los empleados de forma esporádica, los empleados a tiempo parcial, las mujeres y los trabajadores migrantes. El propio Marx (1867) distingue entre la población fluctuante, la latente y la estancada. La fluctuante se produce en función del ciclo económico, la latente se integra con los trabajadores rurales dispuestos a desplazarse a trabajar en la industria, los cuales, en el caso aquí estudiado, equivalen a los extranjeros dispuestos a llegar a países como Uruguay y, en concreto, a su mercado de trabajo, y, por último, la estancada es la población ocupada de forma irregular, pauperizada y de condiciones económicas más bajas.

Para comprender también la inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo se debe tener en cuenta las características del mismo. Una explicación bastante completa al respecto viene de la mano del modelo teórico sobre la formación, en Uruguay, de un mercado laboral de tipo bimodal o dual (Facal, 2017), inspirado en Prieto *et al.* (2016) y en el modelo de los sectores duales de Lewis (1979). Así, el mercado laboral uruguayo se caracteriza, entre otras cosas, por una importante fragmentación, presentando, por un lado, un nicho ocupacional de baja calificación y salarios bajos relacionados con trabajos manuales y también con los menos valorados por la sociedad de acogida por la falta de perspectivas a futuro, y, por otro, uno de alta calificación y salarios altos constituido por cargos gerenciales o profesionales e incluso personal altamente tecnificado en empresas multinacionales, así como por la constitución de empresas con altos ingresos por parte de los migrantes (Facal, 2017). Esta realidad bimodal o dual del trabajo de los migrantes está relacionada con la evolución producida recientemente en el mercado laboral uruguayo, el cual se ha

segmentado en dos polos opuestos presentando un importante incremento en la construcción y en el sector servicios en general, y también en el área tecnológica demandante de mano de obra altamente calificada (Facal, 2017).

Finalmente, para lograr una comprensión más completa de la inclusión laboral de los venezolanos en el mercado de trabajo uruguayo se hace necesario contar explicaciones desde una perspectiva más social, como la presentada por la teoría de las redes sociales divulgada por Massey (1987) y Moya (1995). Las redes sociales, constituidas por un conjunto de relaciones interpersonales encargadas de transmitir información y con la posibilidad de proporcionar ayuda económica, alojamiento, acceso al mercado laboral y apoyo a los migrantes, tienen un relevante papel motivador para estos colectivos (Massey, 1987). El mecanismo relacional entre los migrantes funciona, al principio, a través de un sistema amplio de apoyo social conocido como lazos fuertes o redes primarias constituidos por familiares, amigos o antiguos vecinos ya instalados en la sociedad de acogida, quienes habrían llegado o bien por azar o gracias a una política migratoria de puertas abiertas a la inmigración, como es el caso de la uruguayo. Estas redes funcionan como multiplicadoras de una nueva llegada de migrantes a la sociedad de acogida en donde ya se encuentran instaladas (Moya, 1995), y, a su vez, proporcionan ayuda a los recién llegados para conseguir un trabajo con el cual puedan lograr una independencia económica y acceder a la vivienda, educación y salud. Esta teoría nos permite comprender por qué, en determinados trabajos, hay un predominio de trabajadores venezolanos relacionados entre sí ya desde sus lugares de origen en Venezuela.

3. Metodología y fuentes

El enfoque metodológico utilizado para dar respuesta a las preguntas de investigación disparadoras es de tipo mixto (Hernández Sampieri *et al.*, 2016).

En primer lugar, el encuadre del proceso migratorio exige contar con una aproximación cuantitativa. En este caso concreto sobre la inclusión laboral de los venezolanos en Uruguay, se ha optado por trabajar con las siguientes técnicas cuantitativas:

- Fuentes secundarias estadísticas provenientes de las siguientes instituciones: Dirección Nacional de Migración (DNM), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la ONG Manos Veneguyos.
- Encuesta: realizada a trabajadores venezolanos a través de un muestreo de población semilla respondida por 121 personas, equivalentes al 1% de la población en edad de trabajar, es decir a quienes en el momento de pasar la misma tenían entre 18 y 64 años inclusive. Este tipo de muestreo está basado en cadenas referenciales que permiten hacer inferencia estadística válida para una población objetivo, controlando las fuentes de sesgo usuales en este tipo de muestras mediante el apoyo en la teoría de muestreo sobre cadenas de Markov. Las distintas cadenas referenciales independientes de la muestra inicial, permiten reducir los sesgos producidos por el sobremuestreo de la población más visible. Para llevarlo a cabo, hemos partido de un grupo inicial (o grupo “semilla”) el cual hizo llegar el cuestionario a sus contactos en la población. El procedimiento

lo repetimos para los contactos de las semillas y así sucesivamente hasta formar un número de olas apropiado (6 serían las mínimas y con 12 sería altamente representativo). En esta investigación utilizamos 10 olas, número altamente representativo con el cual se ha logrado hacer inferencia estadística válida para la población objetivo de la presente investigación. Esta encuesta se realizó entre abril de 2019 y febrero de 2020 de forma presencial y autoadministrada.

- Análisis de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH): cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza encuestas a los hogares uruguayos a través de un muestro probabilístico para conocer sus características en el tiempo. Dentro del muestreo utilizado figuran también los migrantes residentes en el país. Para esta investigación, utilizamos los datos relacionados con los migrantes venezolanos residentes entre el año 2012, uno posterior a la realización del Censo Nacional, y 2018, el último año disponible. El análisis, realizado por las propias investigadoras, se realizó con el programa estadístico SPSS.

En segundo lugar, las técnicas anteriores se complementan con las cualitativas, gracias a las cuales hemos logrado obtener una información más profunda sobre las particularidades de la inclusión laboral de los trabajadores venezolanos en Uruguay. Las técnicas utilizadas son las siguientes:

- Grupos de discusión integrados por expertos sobre los derechos de los trabajadores extranjeros.
- Entrevistas en profundidad a informantes clave entre los cuales destacan funcionarios expertos de la administración pública vinculados a la realidad migratoria uruguaya, representantes de ONG, referentes de consultoras de Recursos Humanos, de empresas de Investigación de Mercados, de Asociaciones y Cámaras Empresariales del Uruguay y directores de Recursos Humanos de empresas en donde contratan a trabajadores venezolanos.² El procedimiento de selección de los expertos se realizó a través de un muestreo no probabilístico intencional por juicio (Hernández Sampieri *et al.*, 2016).

4. Dimensiones de la inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo

En este punto analizamos las diferentes dimensiones de la inclusión laboral de los venezolanos en un mercado de trabajo fuertemente fragmentado de tipo bimodal o dual,

²Se entrevistó a: responsables de RRHH de Securitas Uruguay; Elvira Domínguez, representante de los empresarios en el Directorio del BPS; Felipe Álvarez, managing director de PedidosYa; Fernando Vargas, representante de la OIT/CINTERFOR; Anette Medida, médico referente; Yanitze Gutiérrez, presidenta de la ONG de apoyo a los venezolanos UruVene; Álvaro Mandressi, representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay; Rafael Porzecanski, director de la Consultora Opción; Ángel Arellano, Fundación Konrad Adenauer y miembro de la comisión directiva de Manos Veneguayas; Rossana Lamonaca, directora de la Unidad Migración del MTSS; Juan Mailhos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay; José Luis O'Neil, manager en Mazars Uruguay; Sergio Chanes Varela, director en SChConsultores-Soluciones en Capital Humano; Pierre Benoit, técnico en Tata Consultancy Services; Lucila Pizzarulli, asistente de Proyectos OIM; Vanessa Sarmiento, presidenta de la ONG de apoyo a los venezolanos Manos Veneguayas; Tanja Pacífico, cabeza de la OIM en Uruguay; Carla Navarro, directora de InMujeres; y también a: Juan Faroppa, Gianni Di Palma, Alicia La Buonora, Luciana Oholeguy y Mirtha Villa, integrantes de la Comisión de Migración del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; Ana Aguilera, Secretaría de Género y Equidad de la central obrera PIT-CNT; Ricardo Fierro, Comisión de Inmigrantes del PIT-CNT; y Marcelo Martínez, dirigente del Sindicato de la construcción SUNCA del PIT-CNT.

como el uruguayo, el cual ha presentado una evolución positiva en el nivel de empleo y de salario junto con un importante aumento en el PIB per cápita, a pesar de las importantes brechas existente en el acceso a empleos de calidad.

4.1. Principales características del mercado laboral uruguayo

Para comprender la evolución reciente del mercado laboral uruguayo debemos conocer los factores económicos que inciden directamente en él como son el nivel de empleo, la evolución del Salario Mínimo Nacional (SMN) y del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Acompañados por la existencia de importantes brechas en el acceso a empleos de calidad mostrando con ello la persistencia de fracturas que segmentan el mercado laboral uruguayo (Prieto *et al.*, 2016) de una forma bimodal o dual, es decir, en empleos de baja calificación acompañados de salarios por debajo del nivel mínimo de lo requerido para subsistir, y de alta calificación con salarios muy por arriba a lo necesario para cubrir las necesidades básicas (Facal, 2017).

Desde el año 2006 hasta 2017 se produjo un aumento en el nivel de empleo en Uruguay. Al mismo tiempo durante todo el período citado y hasta el presente año se viene dando un descenso en la informalidad y la desigualdad salarial y, junto con ello, un aumento del PIB per cápita y del nominal. A pesar de las buenas cifras económicas presentadas debemos destacar también las importantes brechas existentes en el acceso al empleo indicadoras de una fuerte segmentación en el mismo.

- **Empleo y desempleo**

Entre las variables que miden el crecimiento económico de la economía tenemos las vinculadas al acceso al empleo.

La tasa de empleo en nuestro país se ha incrementado desde el 53,6% de la población económicamente activa en enero 2006 hasta 58,9% en diciembre de 2018, último dato registrado por las estadísticas nacionales. No obstante, durante el año 2019 se ha comenzado a producir una tendencia al descenso del empleo (MEF, 2019). Esta tendencia continúa manifestándose en la actualidad como efecto de la crisis sanitaria mundial de la pandemia Covid-19.

Este aumento del empleo se ha venido produciendo en un marco de formalidad constatado por la disminución del denominado empleo informal o en negro, es decir aquel en el cual no se registra a los trabajadores en el sistema de Seguridad Social del BPS. Luego de producirse una acuciante crisis económica-financiera en 2002 en el país en donde se llegó a un porcentaje récord de trabajo informal del 40,7% (Amarante y Gómez, 2016), las cifras han ido disminuyendo hasta ubicarse en el 24%, según datos brindados por Fernando Vargas (2019) de OIT/CINTERFOR. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores trabaja de forma irregular. A pesar de ello, Uruguay es el país con menor tasa de informalidad de Latinoamérica.

Los sectores en los cuales se ha incrementado la creación de empleo, en los últimos años serían por este orden: comercio; enseñanza, salud y otros servicios comunitarios; servicios a empresas; construcción; restaurantes y hoteles; transporte y almacenamiento; otras industrias manufactureras; finanzas y seguros; comunicaciones; forestal (OPP, 2018). En las actividades que se listaron supra se ocupa actualmente el 61% de los trabajadores del país (aproximadamente un poco más de un millón de trabajadores), proporción que alcanzaba, por ejemplo, el 41,4% en 1988. Hubo otros sectores que también aumentaron el empleo, aunque redujeron su participación en el total: servicio doméstico y otros servicios; alimentos, bebidas y tabaco; productos de papel, imprentas

y editoriales; pesca; minas y canteras (OPP, 2018). Estos cinco sectores en los cuales se ha producido un aumento del empleo en los últimos años, lo hicieron a un ritmo menor al de la economía en su conjunto. Se pueden pensar como actividades más tradicionales en la producción nacional.

- **Evolución del Salario Mínimo Nacional**

El Salario Mínimo Nacional ha experimentado un continuo aumento desde 2005 hasta la actualidad (OPP, 2019).

El Salario Mínimo Nacional ha presentado un aumento mayor al 260% entre fines de 2004 y principios de 2020. Este aumento sostenido ha convertido a Uruguay en el país de América Latina con el Salario Mínimo Nacional más alto (Statista, 2019).

- **PIB per cápita**

Junto con el aumento, en general, del empleo, y el descenso del desempleo y de su informalidad junto al constante aumento salarial, en el período analizado, se ha comprobado también un importante crecimiento del PIB per cápita, una vez superados los efectos de la crisis económico-financiera de 2002 (Statista, 2019).

Para el año 2006, por ejemplo, Uruguay tenía un PIB per cápita de U\$S 7.043.00 y para 2018 de U\$S 17.278, el más alto de América Latina y el Caribe (MEF, 2019).

- **Brechas en el acceso al empleo**

A pesar del contexto favorable de la economía uruguaya y del aumento de empleo y al mismo tiempo del descenso de la informalidad en el mismo, por lo menos hasta el pasado año, persisten las brechas entre género y grupos de edad en el acceso a los empleos de calidad (AGEV, 2013) y también en los salarios percibidos por los trabajadores según las distintas categorías en las cuales realizan sus actividades. Se puede afirmar como en el país continúan subsistiendo fracturas en el acceso al empleo.

A pesar de que desde el año 2006 se viene constatando, según los datos brindados por las ECH, una evolución positiva de la tasa de actividad femenina y una estabilidad en la masculina, se siguen manteniendo brechas en el acceso al empleo entre hombres y mujeres. Las tasas de empleo de hombres y mujeres llegan al 70,7% para los hombres y 54,9% para las mujeres (INE, 2019). Sin embargo, las brechas en el acceso al empleo entre hombres y mujeres son menores en los niveles socioeconómicos altos y notoriamente mayores en los niveles de ingreso y educativos más bajos.

Con respecto a los salarios percibidos por los trabajadores, por sexo, se puede apreciar también una importante brecha salarial. En el mercado laboral uruguayo las mujeres presentan menores salarios que los hombres en promedio, aunque las diferencias salariales son menores a la de los países de la región. Estas diferencias, según la economía neoclásica, se suelen basar en diferencias de productividad, así como en factores de discriminación (Espino, 2013). De acuerdo con el Mapa de Género del Mercado Laboral (2015), realizado por el Departamento de Género de la sindical obrera PIT-CNT, las mujeres están más calificadas, y su jornada laboral es de hasta diez horas más por semana que la de un hombre. A pesar de ello, siguen ganando menos que sus pares masculinos, y acceden a menos cargos de jefatura y gerenciales.

Las brechas salariales no solo se dan a nivel de género sino también por actividades económicas y calificación de los trabajadores (Domínguez, 2019). Estas diferencias van de la mano con los diferentes niveles educacionales alcanzados por los trabajadores

uruguayos (SICLAB, 2018). En términos generales hay menos desempleo entre aquellas personas con niveles educativos más altos. Existe también una significativa diferencia de salarios entre quienes cuentan con más y menos años de estudio. El promedio de ingresos líquidos por trabajador con estudios terciarios y profesionales asciende a más del doble de cobrado por un trabajador de menor calificación (ECH, 2018, en INE, 2019).

Otra de las brechas de importancia a la hora de acceder a un empleo en Uruguay es la edad. De acuerdo con datos recabados por la ECH (2018 en INE, 2019) el nivel de desempleo entre los más jóvenes comprendidos entre los 14 y los 19 años es de 77,8% y entre los de 20 y 24 años es del 26,1%. Los mayores de 25, en cambio, presentan un nivel de desempleo mucho menor ubicado en torno al 11,9% (INE, 2019). Entre los menores de 20 años se comprende porque se encuentran en las edades de formación educativa de nivel secundario o técnico. Pero entre los comprendidos entre los 20 y 24 años es un porcentaje demasiado alto e indicaría problemas de calificación, relacionados con la baja preparación educacional existente en un país donde tan sólo 4 de cada 10 jóvenes finaliza la enseñanza básica secundaria (INE, 2019). Sumado a lo anterior, existe una gran informalidad en el empleo juvenil. Los jóvenes ocupados entre 18 y 29 años se encuentran trabajando en una situación de informalidad superior al promedio de los ocupados (31% contra 24%) (INE, 2019; González Rubio, 2018).

4.2. El acceso bimodal o dual de los trabajadores venezolanos al mercado laboral uruguayo

Para el logro de una comprensión adecuada del acceso de los trabajadores venezolanos al mercado laboral uruguayo nos basamos en la información brindada por la ECH, cuyo análisis se debió realizar por parte de las investigadoras, y la encuesta realizada para esta investigación. Contamos también con la opinión de expertos a la hora de conocer con mayor precisión la realidad laboral de los trabajadores venezolanos en Uruguay.

Comenzaremos presentando algunos datos estadísticos vinculados a la realidad numérica, distribución y nivel de estudios de los trabajadores venezolanos para lograr con ello comprender las particularidades de su inclusión laboral en un mercado fuertemente fragmentado.

4.2.1. Perfiles sociodemográficos de los trabajadores venezolanos

En este apartado presentamos los perfiles sociodemográficos de los migrantes venezolanos arribados a Uruguay entre 2012 y 2019 enmarcados en las siguientes variables: año de llegada, sexo, edad, nivel de estudios y lugar de residencia.

- **Fecha de llegada**

Hasta 2012, inclusive, los migrantes venezolanos pasaron prácticamente desapercibidos en la estadística oficial uruguayo, según se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 1. Saldos migratorios de venezolanos en Uruguay (2012-2019)³

Año de ingreso	Diferencia entre ingresos y egresos
2012	177
2013	1.007
2014	1.274
2015	2.258
2016	2.758
2017	2.691
2018	3.847
2019	2.872
Total	16.884

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DNM, 2019.

A partir de 2013 comenzó a producirse una llegada masiva a Uruguay y, de forma especial, a la capital, Montevideo, en donde se centralizan los medios de producción económica del país y también deben realizar los trámites de residencia Mercosur según lo establecido en la ley 19.254 de 2014. Esta ley, complementaria de la 18.250 de 2008 de “Migración”, tiene como objetivo facilitar la residencia permanente en el país a extranjeros que sean cónyuges, concubinos con trámites judiciales realizados en Uruguay, padres y/o hermanos de nacionales uruguayos y a los nacionales de los Estados Parte y Asociados del Mercosur. El trámite de residencia es personal y se inicia en el MRREE o en cualquier Oficina Consular de carrera de la República habilitadas para realizarlo. Una vez presentados todos los requisitos, exigidos por la ley para su realización, el MRREE tiene 30 días hábiles para expedirse sobre el mismo (MRREE, 2020). Desde 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2019, 16.682 venezolanos han obtenido su residencia permanente en Uruguay Mercosur, siguiendo los procedimientos de la ley 19.254.

Las principales causas de la llegada masiva de venezolanos al país a partir de 2013 hasta el presente vienen de la mano con la situación política, económica y social vivida en Venezuela luego de producirse la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo del citado año, y el ascenso de Nicolás Maduro al poder.

Hasta 2008, inclusive, Venezuela vivió un período de bonanza económica la cual llegó a su fin a partir de 2009 debido a los problemas financieros atravesados por el país (Páez, 2015). A partir de ese momento comenzó a producirse un incremento de la conflictividad social y de la violencia seguida de fuertes represalias contra los opositores al gobierno (Castillo Crasto y Reguant Álvarez, 2017) la cual se recrudeció con la muerte de Hugo Chávez y sumergió al país en una profunda crisis económica acompañada de una gran tensión social. Esta crisis se viene trasluciendo en un fuerte retroceso del Índice de Desarrollo Humano (IDH)⁴ de Venezuela, del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita⁵, del salario real (Rincón Soto y Labarca, 2013), del aumento

³Los dos primeros meses de 2020 muestran una tendencia en aumento en la entrada de venezolanos a Uruguay. No obstante, la actual pandemia del Covid-19 ha frenado la salida de venezolanos del país y su llegada a Uruguay debido al cierre de fronteras decretado para luchar contra la expansión del virus.

⁴Antes de la llegada de Maduro al poder, en 2013, Venezuela se encontraba en el puesto 67 del IDH, en 2014 descendió hasta el 71 y en la última publicación realizada en 2018 se encuentra ya en el 94. Una disminución tan dramática solo se ha visto en países con graves conflictos como Irak, Siria y Yemen (PNUD, 2014, 2015 y 2018).

⁵El PIB per cápita, medido en dólares americanos, ha presentado también un descenso estrepitoso. En 2013 era de 12.237,19; en 2014 subió hasta 15.692,41; en 2015 se desplomó hasta llegar a los 10.757; de ese año hasta el presente ha continuado un descenso acuciante hasta llegar en 2016 a los 9.356, en 2017 a los 4.894 y en 2018, último año registrado, a los 3.410 (Datosmacro.com, 2019).

exponencial de la inflación convirtiéndose en hiperinflación ubicada en el 200.000% en 2019, de la desvalorización del bolívar, la moneda venezolana, en los últimos ocho años y de un aumento sin control del desempleo el cual se situó en 47,2% en 2019 y se prevé llegará al 50,5% en 2020 (FMI, 2019).

- **Sexo y edad**

Para conocer acerca de la distribución por sexo de los migrantes venezolanos en Uruguay nos valemos de los resultados de las ECH, analizados por las autoras, y de la encuesta realizada para esta investigación. De acuerdo con los datos provenientes de las ECH, existe un predominio de migración femenina. Las mujeres representan el 56% del total de los migrantes venezolanos en Uruguay (ECH, 2012-2018). Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta realizada para esta investigación encontramos una tendencia similar.

En cuanto a la distribución por edades, existe un predominio de personas comprendidas en las edades activas laboralmente y principalmente entre los 26 y 35 años en donde es mayor y entre 36 y 45 años (ECH, 2012-2018; Encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y 2020). Esta información revela como la población venezolana llegada a Uruguay, se encuentra en edades adecuadas para incorporarse a la fuerza de trabajo nacional y, en el caso de las mujeres, se en edades fértiles. Este último dato es relevante en un país caracterizado por tener una baja natalidad y presentar una tasa global de fecundidad de 1,6 hijos por mujeres, y ser, al mismo tiempo, el más envejecido de Latinoamérica (INE, 2019). De la mano de lo anterior, destaca también, en la información brindada por las ECH un importante porcentaje de población menor de 18 años cuya incidencia es significativa en un país como Uruguay en donde la población menor de dicha edad no llega a representar el 30% de la población total (INE, 2019).

- **Nivel de estudios**

Esta variable se encuentra muy conectada con la inclusión de los venezolanos en el mercado laboral uruguayo. La misma permite conocer el grado de calificación de estos trabajadores y, al mismo tiempo, saber si presentan sobre calificación para los puestos de trabajo a los cuales acceden. Es destacable el alto porcentaje, tanto para hombres como para mujeres, que poseen titulación universitaria completa, casi un 60% en promedio, e incluso posgrados, cercana al 10%, muy por encima de la media de la población uruguaya que alcanza apenas el 12,3% (ECH, 2012-2018; Encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y 2020).

- **Lugar de residencia**

Para describir la distribución geográfica de los venezolanos en Uruguay la fuente más precisa es el Censo Nacional de Población de 2011. El problema, con relación a la población venezolana residente en el país, es que éstos comenzaron a llegar de forma masiva al país recién, como ya hemos visto, a partir de 2013 y, por tal motivo, no es representativa la información del Censo. Para lograr una aproximación más realista al período estudiado nos basamos en los datos procedentes de las ECH y también de la encuesta realizada para esta investigación con los sesgos que ambos instrumentos contienen por no llegar al total de la población estudiada.

Ambas fuentes de información muestran una mayor concentración en el departamento de Montevideo, la capital y principal puerta de acceso de los migrantes al empleo y servicios en general. Se observa también, aunque en menor medida, una concentración de venezolanos en los departamentos de Maldonado y Canelones. Este último es el departamento vecino a Montevideo y cuenta con infraestructura similar a la de la capital y varias de sus localidades funcionan como zonas dormitorio de la capital o como epicentros laborales. En cuanto a Maldonado es un departamento con una gran atracción de turistas nacionales e internacionales por poseer playas de reconocida fama internacional como las de Punta del Este y Piriápolis, demandantes de mano de obra para el sector servicios y en concreto del turismo. Igualmente, aunque en menor medida, residen venezolanos en otros departamentos como San José, que también forma parte de la zona metropolitana de Montevideo, Lavalleja cercano a Maldonado y Canelones, y Rivera, frontera con Brasil, otro de los puntos de entrada de los venezolanos, Salto y Colonia frontera con Argentina, otra importante puerta de entrada de venezolanos y migrantes de otros orígenes, y Treinta y Tres, limítrofe con Lavalleja.

De las entrevistas realizadas se desprende el alto funcionamiento de las redes sociales de “lazos primarios” (Massey, 1987; Moya, 1995) con las cuales cuentan los venezolanos a la hora de escoger los departamentos de residencia. Por ejemplo, el 65% de ellos manifestaron hacerlo porque contaban con familiares, amigos o conocidos ya residiendo en los mismos (Encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y 2020).

4.2.2. Categorías y sectores de trabajo ocupados por los trabajadores venezolanos

En primer lugar, es destacable el alto grado de ocupación de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo. De acuerdo con la información brindada por las ECH del período 2012-2018 analizadas de forma combinada para asegurar un número de casos aceptable para el análisis inferencial de la información obtenida, existe una ocupación del 90% de media entre hombres y mujeres, en las edades comprendidas entre los 18 y los 64 años contra una un poco superior a la del 60% de la población uruguaya. ¿Por qué la población venezolana presenta un mayor nivel de empleo que la población uruguaya? Una respuesta podría venir de la mano de la teoría de la segmentación laboral de Doeringer y Piore (1971) y de la teoría de la cola. Determinadas actividades del sector del comercio y de los servicios junto con las del transporte y del servicio doméstico y del cuidado de enfermos y de personas adultas mayores han comenzado a ser desechadas por la mano de obra uruguaya por el bajo nivel salarial de las mismas y los migrantes, en especial los venezolanos, con un alto nivel de calificación y de ciertas habilidades blandas⁶ perdidas por los trabajadores nacionales, han comenzado a ocupar esos puestos laborales como bien manifiesta el Juan Mailhos, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS):

“En los últimos años se está produciendo una importante incorporación de inmigrantes en el sector Comercio y Servicios. Incluso, de cara al público,

⁶Las habilidades blandas de un trabajador, a diferencia de las habilidades duras, identificadas con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, van de la mano con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Destacan: las habilidades comunicativas, la creatividad, la responsabilidad, la honestidad, la proactividad, la resiliencia, el trabajo en equipo, la empatía, la adaptación al cambio, la orientación al cliente (Silva, 2013). Para Sergio de Chanes, director en SChConsultores-Soluciones en Capital Humano de Uruguay, las principales habilidades blandas de los trabajadores venezolanos son: “Responsabilidad, puntualidad, orientación al cliente, vocación de servicio, gente amable, gente dispuesta”.

hay empresarios que prefieren al trabajo migrante, en este caso venezolano, por dos motivos: porque tienen buenas calificaciones, en algunos casos hasta sobre calificados. Y por otro lado tienen unas habilidades blandas, como el deseo de trabajar y la actitud hacia el trabajo, que es mejor reconocida que la de los propios uruguayos, para los mismos puestos [...] un vendedor, por ejemplo, tienen mejor actitud de cara al público un venezolano que un uruguayo: asiduidad, puntualidad, aseo, disposición frente al trabajo, la propia necesidad de trabajar hace que tengan un plus que muchas veces es bien valorado. Y eso en algunos casos lo vemos: algunos boliches tienen solamente mozos y asistentes venezolanos. Hay tiendas que [solo] tienen vendedores venezolanos. Tienen una calidez de atención que es diferencial, fruto de su necesidad de trabajar, de sus capacidades y sus habilidades blandas [...] Los propios clientes de los establecimientos comerciales y de servicios los valoran, porque reciben una atención más esmerada. Hay que compararlo con el trabajador uruguayo que lamentablemente ha perdido esa capacidad y esas habilidades blandas. [El trabajador uruguayo] muchas veces manifiesta su insatisfacción con el propio trabajo y eso lo refleja, y esta gente viene con otra actitud, talante e integración. Lo nota el empleador y lo nota las personas que reciben el servicio” (Juan Mailhos, 2019).

Otros expertos, como Ángel Arellano, de la Fundación Konrad Adenauer, destacan también una fuerte concentración de trabajadores venezolanos en puestos administrativos y ejecutivos.

“Tienes el ejemplo de Carmen como coordinadora de proyecto de esta fundación, Konrad Adenauer, en el Hotel Radisson también hay muchos venezolanos en cargos administrativos, en Pedidos Ya, en la Corporación Andina de Fomento hay ejecutivos de procedencia venezolana y así en cantidad de empresas privadas del World Trade Center (MVD), en farmacéuticas, laboratorios, inmobiliarias, financieras, bancas. Luego, la masa laboral reciente se puede encontrar más en el área de servicios. Desde estaciones de servicio, tiendas, restaurantes, jugueterías, etc.” (Ángel Arellano, 2019).

Sin embargo, la buena disposición y el hecho de querer ocupar los nichos laborales dejados de lado por los trabajadores nacionales ha empezado a despertar cierto malestar por parte de estos últimos. De acuerdo con diversos estudios realizados por la consultora Opción, dirigida por el sociólogo, Rafael Porzecanski, sobre la percepción de los uruguayos con relación a los migrantes recientes en Uruguay, entre los cuales se encuentran los venezolanos, se empieza a ver, a los mismos, como una amenaza.

“Lo que hemos observado en más de una encuesta es que la población uruguaya se encuentra bastante dividida respecto a la consideración favorable o desfavorable de la inmigración. También se identifican algunas distinciones por segmentos. Las personas que suelen mirar la inmigración actual con mayor escepticismo son personas que tienen nivel educativo bajo, que son originarias del interior del país y personas más asociadas a la derecha del espectro ideológico [...] La fotografía general indica una fuerte división en mitades parecidas en cuanto a la cantidad de personas. El segundo grupo de personas, más sensibles con el fenómeno migratorio, está compuesto por personas que tienen un nivel educativo universitario, que han

vivido en el extranjero [...] Nosotros no notamos que el problema, como sucede en Europa, pase por algún tipo de xenofobia de tinte cultural. Por lo menos en este momento, luego habrá que seguir midiendo cómo evoluciona la percepción. El factor fundamental, identificado en grupos y encuestas, es el sentimiento de amenaza laboral, es por allí que viene el asunto. Hay una percepción de que la inmigración en un contexto de crisis como en Uruguay actualmente amenaza las fuentes de trabajo, y los que más lo perciben son las personas que tienen un empleo más precario y menores ingresos. Es muy clara la tendencia [...] Cuando en los grupos focales sale la inmigración como un problema para el país, la cuestión que surge con mayor frecuencia es la proyección laboral de que están trabajando por un salario que los uruguayos no estarían dispuestos a trabajar. Actualmente, el grupo migratorio que genera más amenaza es el venezolano porque también son más cantidad, aunque no se puede ser muy contundente con ningún grupo, sean venezolanos, cubanos o dominicano” (Rafael Porzecanski, 2019).

Esta situación descrita por el propio Porzecanski en la visión de la población uruguaya sobre los trabajadores extranjeros va de la mano con percepciones similares que se tienen en otros países de la región (Pacífico, 2020). Esta realidad preocupa porque se podrían terminar dando situaciones de xenofobia como las vividas en países con fuerte presión migratoria como los anglosajones de América del Norte o los de Europa.

Si bien las opiniones de los expertos son fundamentales para lograr conocer la realidad sobre el acceso de los trabajadores venezolanos a un mercado laboral segmentado de carácter bimodal o dual, se hace necesario también contar con datos más exactos de carácter estadístico como los provenientes de las ECH realizadas entre 2012 y 2018 y la encuesta realizada para esta investigación. Es destacable aclarar que cada una de las fuentes nombradas muestra una realidad fragmentada y, por lo tanto, teniendo en cuenta distintos orígenes de datos se puede tener un acceso más completo para conocer cómo se produce la inclusión de los trabajadores estudiados en el mercado laboral uruguayo.

- **Análisis de las Encuestas Continuas de Hogares**

El alto índice de empleo, aunque haya comenzado a descender, junto a la existencia de un mercado laboral segmentado con un aumento de necesidades laborales de tipo bimodal o dual, provoca una necesidad de mano de obra tanto calificada como no calificada para afrontar los nuevos retos del trabajo en Uruguay. Cuando la mano de obra nacional no logra cubrir esas necesidades, siguiendo los lineamientos de la teoría de Doeringer y Piore (1971), como ya hemos apuntado, aparece una mano de obra alternativa como la de los venezolanos deseosa de acceder a los puestos laborales vacantes. Esa mano de obra equivaldría al denominado ejército de reserva de la teoría marxista formado por los mejores calificados incurriendo en el riesgo de la sobre calificación.

El nivel de acceso a las categorías y sectores laborales de empleo en Uruguay por parte de los trabajadores venezolanos, de acuerdo a los datos acumulados del período 2012 al 2018 de las ECH (2019), se pueden observar en las tablas 2 y 3.

Tabla 2. Distribución de ocupados venezolanos en porcentaje, según categoría de la ocupación, por sexo

Categoría de la ocupación	Total	Hombres	Mujeres
Empleado privado	87	87	87
Empleado público	1	0	2
Cooperativa	0	0	0
Patrón	1	2,5	0
Trabajador por cuenta propia sin local	1	0	2
Trabajador por cuenta propia con local	10	10,5	9
No remunerado	0	0	0
Trabajadores en un programa social de empleo	0	0	0
Total	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2018.

La tabla anterior muestra un predominio de ocupación, tanto para hombres como para mujeres, en la categoría de empleado privado seguido de la categoría de trabajador por cuenta propia con local.

Con respecto a la distribución de los venezolanos según sector de actividad reflejada en la tabla 3, se puede observar un predominio, a nivel general, de trabajadores en la categoría de comercio, restaurante y hoteles, seguidos de los que trabajan en servicios comunales, sociales y personales.

Tabla 3. Distribución de ocupados venezolanos según sector de actividad económica, por sexo

Sector de actividad económica	Total	Hombres	Mujeres
Agropecuaria y minería	0	0	1
Industrias manufactureras	11	14	8
Electricidad, gas y agua	0	0	1
Construcción	2	4	1
Comercio, restaurantes y hoteles	39	36	41,5
Transportes y comunicaciones	13	19	5,5
Servicios comunales, sociales y personales	34	27	42
Total	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2018.

Al observar el nivel de distribución de los ocupados venezolanos por sexo, si bien en el caso del sector de la actividad del comercio, restaurantes y hoteles el porcentaje a favor de las mujeres no es muy significativo, sí lo es en el sector de servicios comunales, sociales y personales, en el cual ese predominio se debe a las mujeres que realizan tareas de servicio doméstico, cuidados a enfermos y personas adultas mayores.

En sectores como los de industrias manufactureras y en el transporte y comunicaciones los hombres presentan un nivel de ocupación bastante mayor al de las mujeres. En el caso de los transporte y comunicaciones destacan, a modo de ejemplo, los chóferes de aplicaciones de transporte o reparto de comida como la empresa PedidosYa cuyo gerente general nos manifestó:

“En PedidosYa, en Uruguay, hay mil personas en la calle, hay mucha presencia de cadetes. Muchos que trabajan en PedidosYa son extranjeros (cubanos, venezolanos, de Centroamérica también). Entendemos que es una

salida laboral rápida para los extranjeros, pero no tenemos una cantidad muy grande, ronda del en el 25%. Tal vez lo que también sucede es que los requisitos que ponemos para trabajar con PedidosYa, a diferencia de otras aplicaciones, en relación con la documentación es muy estricta. Entonces no todo el mundo puede trabajar con nosotros, porque exigimos cierta documentación que otros no. Nosotros en estos mil repartidores tenemos una mezcla de repartidores que están en relación de dependencia (están en la nómina) y repartidores que son freelance. La documentación y, al menos, tener una unipersonal creada que les permita presentar que está abierta. La mayoría de estos freelances son cubanos y venezolanos” (Felipe Álvarez, 2019).

Si tenemos, nuevamente, en cuenta el nivel de calificación de los trabajadores venezolanos y los trabajos por ellos realizados, se puede observar un alto grado de sobre calificación. Esta sobre calificación alcanza cerca del 20% entre los hombres y más del 26% entre las mujeres (ECH, 2012-2018), que contrasta con el cerca del 7% entre los hombres nativos no migrantes y un poco más del 5% entre las mujeres nativas no migrantes y del 11% entre los hombres migrantes antiguos y un 10 % entre las mujeres migrantes antiguas (Facal, 2017). Esta circunstancia implica un riesgo para quienes los contratan.

“En nuestra plantilla de trabajadores de seguridad y administrativos contamos con trabajadores venezolanos con una muy alta cualificación. Los contratamos porque cuando hicieron el servicio militar en Venezuela aprendieron a usar armas y son muy buenos en tratar con el público. Incluso según su nivel de estudios los enviamos a la recepción de varias empresas multinacionales. A veces puede ocurrir que si tienen una titulación universitaria sus aspiraciones son a lograr un trabajo mejor y se enfocan en conseguirlo y ahí se produce una rotación mayo. Nosotros ahora estamos pagando los mejores sueldos de la plaza y nuestras exigencias son mayores para con los guardas de seguridad porque exigimos cuenten con bachillerato. Por eso es una buena puerta de entrada para los venezolanos y también inmigrantes de otras procedencias” (Responsables del Departamento de RRHH de Securitas Uruguay, 2018).

A su vez, el nivel salarial es un factor importante a tener en cuenta a la hora de conocer con mayor profundidad todo lo relacionado con la inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo. En la tabla 4, se puede apreciar que el 71% de los venezolanos ganan menos de 30.000 pesos uruguayos al mes (menos de 750 dólares americanos⁷) en un país en donde el salario medio de los trabajadores uruguayos es de 30.312 pesos uruguayos (PwC, 2019) y la canasta familiar del índice de precios al consumo (IPC), referida a un grupo familiar representativo de los ingresos medios de Montevideo, correspondiendo a un tamaño promedio de 3,3 personas por hogar y en el que dos de ellas perciben ingresos, es de 83.178 pesos uruguayos (unos 2.060 dólares americanos). Se hace difícil, tanto para los trabajadores venezolanos como para los nacionales, cubrir los gastos a los cuales debe afrontarse un hogar al mes. Inclusive, un porcentaje alto de trabajadores venezolanos, el 19%, ganan menos del Salario Mínimo Nacional.

⁷Cálculo realizado en base a una cotización de la moneda de Estados Unidos de 40 pesos uruguayos por cada dólar.

Tabla 4. Distribución de ingresos de los ocupados venezolanos en porcentaje, por sexo (2012-2108)

Ingresos salariales	Total	Hombres	Mujeres
Menos de un salario mínimo	19	18,5	19
16.300 a 20.000	19	18,5	19
20.001 a 30.000	33	30	37
30.001 a 40.000	16	19	12
40.001 a 50.000	7	9	5
50.001 a 60.000	2	1	2,5
Más de 60.001	4	4	4,5
Total	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2018.

En cuanto al salario percibido, según el sexo de los trabajadores, se pueden observar también importantes diferencias: existe una paridad entre quienes ganan menos del Salario Mínimo Nacional y entre quienes ganan entre 20.001 a 30.000 pesos uruguayos (500 y 750 dólares americanos). En cambio, cuando se acrecienta el salario se aprecian diferencias: en la franja salarial entre los 30.001 y los 40.000 (750 a 1.000 dólares americanos) y entre los 40.001 y los 50.000 (1.000 a 1.250 dólares americanos) el porcentaje de hombres es mayor al de las mujeres debido al tipo de actividad realizada en donde los sueldos a los cuales acceden estas últimas es menor; en cambio, entre los 50.001 a 60.000 (1.250 a 1.500 dólares americanos) y más de 60.001 (más de 1.500 dólares americanos) se produce una leve diferencia a favor de las mujeres relacionada a un predominio de cargos de responsabilidad ejercidos por éstas, se podría pensar.

Las cifras de la tabla 4 de salarios exponen también importantes carencias en términos de ingresos, lo cual lleva a los trabajadores venezolanos, como también ocurre con los nacionales, a aumentar sus horas de trabajo y a multiemplearse, es decir, a tener más de un empleo para afrontar sus gastos mensuales. De acuerdo con el Monitor del Mercado Laboral (2019) y teniendo en cuenta únicamente a los trabajadores del sector privado en donde predominan los venezolanos, debido a su bajo acceso aún al sector público, el índice de precariedad y de multiempleo ha estado subiendo desde 2015.

• Encuesta realizada para la investigación

La encuesta realizada para esta investigación a venezolanos en edad activa, entre los 18 y los 64 años, presenta una fotografía bastante completa de los diferentes puestos en los cuales se insertan estos trabajadores.

Una de las preguntas apuntaba al primer trabajo realizado por los venezolanos en Uruguay, para conocer, con ello, su primera forma de insertarse en el mercado laboral nacional. Luego, para conocer la evolución en el tiempo les pedimos nos indicaran si habían cambiado de trabajo y, en el caso de haberlo hecho, cuál era el realizado en el momento de pasarles la encuesta. Incluso, se les pidió nos hablaran sobre la última actividad laboral realizada en Venezuela antes de emigrar hacia nuestro país.

Seguidamente, en los gráficos 1 y 2 se pueden apreciar las distintas profesiones realizadas por los trabajadores venezolanos una vez llegados al país.

Gráfico 1. Puestos laborales, por cuenta ajena, de primer acceso de los trabajadores venezolanos en Uruguay, en porcentaje (hombres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Destaca una fuerte inclusión, en el caso del trabajo por cuenta ajena para los hombres, en el sector servicios y, en concreto, en las ventas (35%) seguida del sector de ayudante de cocina y de caja en supermercados y, un poco por detrás, de cocineros, mozos, cadetes, delivery, recepcionista de hotel, etc. El resto de los trabajos se encuadran también en el sector de los servicios. Aunque más limitado, se detecta un acceso a puestos de mayor calificación. Considerando el alto grado de nivel de calificación, con los trabajos realizados al llegar al país, se aprecia una fuerte sobre calificación explicada por el hecho de verse obligados a acceder a un trabajo por debajo de su nivel de estudios con el que poder hacer frente a los gastos que conlleva vivir en Uruguay.

En el caso de las mujeres, se observa (gráfico 2) una fuerte inserción en el sector servicios, como: servicio de acompañante a enfermos y ancianos; servicio doméstico; atención al público en comercios al por menor y mayor en ventas; atención en call-center; mucamas en hoteles; etc. Si comparamos estos puestos de trabajo con aquellos a los cuales acceden los hombres se aprecian las brechas, ya descritas, vinculadas al acceso a empleos de calidad en nuestro país.

Gráfico 2. Puestos laborales, por cuenta ajena de primer acceso de las trabajadoras venezolanas en Uruguay, en porcentaje (mujeres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

En el acceso al empleo, tanto por parte de los hombres como de las mujeres se puede observar un desfase entre las titulaciones universitarias alcanzadas, por el 60% de los migrantes venezolanos residentes en el país, y los puestos laborales a los cuales acceden una vez arribados al país. La gráfica 3 muestra la titulación máxima alcanzada por la población venezolana residente en Uruguay, la cual dista enormemente de los trabajos a los cuales acceden en el primer momento de su estadía en el país, como acabamos de presentar.

Gráfico 3. Titulación máxima alcanzada por la población venezolana en Uruguay

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Destaca el porcentaje de quienes se han titulado en estudios relacionados con las Ciencias de la Administración y Contaduría junto con los de Abogacía, Educación, las distintas Ingenierías, Comunicación y Enfermería. Llama la atención también el número de médicos de distintas especialidades. Se trata, en conjunto, de titulaciones necesarias en una sociedad de gran crecimiento económico como la uruguaya, y que no se ven aprovechadas de forma adecuada por la demora de los trámites de la reválida de títulos.

Entre quienes se integran en el sector servicios, en concreto hotelería, restaurante y afines, se valora de sobremano sus habilidades blandas y el diferencial de conocer y hablar correctamente una segunda lengua, como el inglés, tal y como lo manifiesta el representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay:

“El sector hotelero y en menor medida el de restaurante, es un sector acostumbrado a la multiculturalidad. Ahora mismo las dos corrientes migratorias tan marcadas de venezolanos y cubanos quizás empañan las otras nacionalidades, pero el sector turístico siempre ha estado abierto y es habitual la contratación de personal extranjero mientras la personal cumpla con la experiencia y las competencias que se piden. El venezolano y el

cubano tienen una particularidad, no sé si es por un tema de idiosincrasia, pero tienen una muy buena actitud hacia el servicio, cuestión que muchas veces los uruguayos carecemos, este aspecto sobresale sobre ciertas nacionalidades. Es cierto que las personas que provienen del Caribe o zonas cercanas tienen también el inglés como segunda lengua, o por lo menos mucho más cercano, más naturalizado. En el Caribe prácticamente tienen turismo todo el año y el mercado demanda el inglés. Ciertamente, si una persona de esta zona trabajó en el sector turístico en su país viene con un valor agregado que no tiene una persona nacional que no se ha formado con idiomas” (Álvaro Madressi, 2019).

La buena disposición, tanto de los migrantes venezolanos como de los cubanos, en trabajos realizados cara al público, mencionada por Álvaro Madressi, es un diferencial en la calidad de la atención en el sector de la restauración y el alojamiento altamente valorado por quienes utilizan estos servicios.

En los gráficos 4 y 5 se observan los trabajos realizados por cuenta propia por parte de los trabajadores y trabajadoras venezolanos al principio de su estancia en Uruguay.

Gráfico 4. Puestos laborales por cuenta propia de primer acceso de los trabajadores venezolanos en Uruguay, en porcentaje (hombres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Gráfico 5. Puestos laborales por cuenta propia de primer acceso de los trabajadores venezolanos en Uruguay, en porcentaje (mujeres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

En ambos casos destacan los emprendimientos de comida venezolana, la apertura de gimnasios y academias de baile relacionados con la enseñanza de bailes caribeños y, aunque en menor medida, la apertura de estudios de abogacía o contable.

Una vez estos trabajadores venezolanos comienzan a utilizar sus redes sociales y sus titulaciones técnicas o universitarias de origen son reconocidas, se produce un interesante cambio en el acceso a puestos de mayor calificación y de salarios más elevados, por cuenta ajena, como se puede apreciar en los gráficos 6 y 7.

Gráfico 6. Puestos laborales de acceso más reciente Uruguay (hombres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Gráfico 7. Puestos laborales de acceso más reciente Uruguay (mujeres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

En ambos gráficos se pueden apreciar importantes diferencias en el acceso al empleo una vez los trabajadores venezolanos llevan más tiempo residiendo en el país. Debido a diferentes circunstancias, logran acceder a puestos de mayor calificación y de salarios más elevados e incluso, en algunos casos, llevan a cabo diversos emprendimientos. Entre los puestos laborales de alta calificación destacan, a modo de ejemplo, los vinculados a la tecnología como bien los expresan, con sus propias palabras, los representantes de diversas consultoras de recursos humanos.

“Hay puestos vacantes que tenemos en los que la mayoría de los postulantes son extranjeros como los de tecnología de la información. Hablamos de un 40% de procedencia venezolana y cubana. Este fenómeno no siempre fue así. Se empezó a dar en los últimos años, hace unos seis años. Comienza a crecer paulatinamente y tiene en este momento su máxima expresión. Un 10% aplican ya desde sus países de origen” (José Luis O’Neil, 2020).

“En la consultora en la cual trabajo, utilizamos los medios tradicionales como publicación en la web, portales de empleo, si son cargos técnicos o gerenciales plataformas como LinkedIn y recibimos curriculums a través del correo electrónico de la consultora. En mi caso la política de la consultora es observar las competencias de los candidatos que se postular al cargo, no nos interesa si es extranjero o nacional, sino las competencias. En cargos de tecnología de la información se emplean a muchos venezolanos y cubanos. A partir de 2015 se empiezan a postular muchos extranjeros en estos cargos y en LinkedIn un 90% de los que se postulan son venezolanos. Generalmente se trata de personas formadas a nivel universitario, en carreras de ingeniería, economía, contaduría, etc.” (Sergio Chanes, 2020).

Varios de estos puestos de alta calificación, con un nivel de desempleo del 0% en nuestro país, se desempeñan en las denominadas zonas francas⁸. Según los datos del último censo realizado sobre Zonas Francas por el MEF, 13.420 personas trabajaban al momento de efectuarse en las mismas, de los cuales 1.306 eran extranjeros, es decir, casi un 10% aproximadamente (Análisis de la ocupación en Zonas Francas del MEF, 2017). La actividad económica, mayor generadora de empleos en las zonas francas, es la administrativa y de servicios de apoyo y le sigue la actividad de comercio al por mayor con salarios promedios mensuales, tanto para el personal extranjero como el nacional, superior a los U\$S 2.900 (MEF, 2017). Destacan entre los trabajos más demandados los de técnicos o ingenieros en informática (MEF, 2017).

“Hace un poco menos de tres meses que comencé a trabajar en la multinacional india de informática Tata Consultancy Services. Yo soy francés y trabajo en un proyecto para Francia y Canadá por el idioma. Me llamó la atención la cantidad de trabajadores extranjeros que hay. Obviamente los de la India es comprensible, pero tengo compañeros europeos, argentinos, cubanos y muchos venezolanos. Nos contratan por el conocimiento del idioma, como ha sido mi caso, y los conocimientos tecnológicos que tengamos o las titulaciones universitarias y principalmente de posgrado” (Pierre Benoit, 2020).

⁸Se trata de territorios delimitados de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la excepción del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una diferente regulación de éstos.

Gracias a los datos presentados por la encuesta realizada para esta investigación, se observa que los trabajos realizados al principio de su estadía en Uruguay por los trabajadores venezolanos y luego de llevar un tiempo residiendo aquí revelan una inclusión laboral de carácter bimodal o dual (Facal, 2017). Es decir, acceden, aunque de forma más marginal, a puestos en donde se requiere de una alta calificación donde los salarios son elevados y, al mismo tiempo y de forma mayoritaria, en otros, donde no es necesaria una calificación tan elevada, pero sí son valoradas sus habilidades blandas y nivel de estudios, y los salarios son bastante más bajos. El tiempo es un factor clave a la hora de lograr una mayor inclusión en los puestos de mayor calificación del mercado laboral uruguayo. Al tratarse aún de una migración muy reciente, como ya hemos expresado, se hace difícil para los venezolanos acceder aún al mismo tipo de trabajo calificado realizado en su país de origen debido a la dificultad del largo trámite de las reválidas de titulaciones universitarias y también a la existencia de importantes brechas de acceso a empleos de buena calidad. Una de las preguntas realizadas a los trabajadores venezolanos, en la encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y 2020, con relación a los empleos a los cuales accedieron a su llegada y con posterioridad, es si desempeñaban los mismos que en Venezuela: el 78% respondieron de forma negativa y tan sólo el 22% lo hicieron de forma afirmativa. No obstante, y a pesar de las grandes deferencias entre los trabajos realizados en Venezuela y en Uruguay, a la hora de preguntarles acerca del nivel de satisfacción con su historial laboral en nuestro país se produjo una casi paridad de respuesta: el 51% no veían colmadas sus expectativas y el 49% sí. Incluso, el grado de satisfacción, mostrado por casi la mitad de los trabajadores, va de la mano, según manifestaron, con el hecho de poder enviar remesas a sus familiares en Venezuela. Con relación a esto último, el 70% manifestó hacerlo.

4.3. Instituciones de apoyo a los trabajadores venezolanos

Es destacable cómo en Uruguay funciona una red de instituciones de apoyo a los migrantes venezolanos, fuertemente vinculadas al logro de una adecuada inclusión laboral y al respeto de sus derechos como trabajadores, desde el ámbito estatal, gremial y también internacional y de la sociedad civil. La mayoría de ellas se originan con la llegada de los migrantes venezolanos y de otras regiones caribeñas al Uruguay.

Entre las principales instituciones de carácter estatal, con un especial foco en la atención y defensa de los derechos de los venezolanos, tenemos el Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y Cultura, y la Unidad de Migración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se encargan de monitorear la situación de los migrantes en nuestro país para detectar con ello posibles situaciones de xenofobia o racismo e incluso de trata de personas con propósitos de explotación laboral o sexual. El propio director del último de los organismos mencionados manifestó, junto a sus colaboradores, en una entrevista realizada para esta investigación, que la institución ha recibido denuncias por parte de dominicanos y cubanos y en menor medida de venezolanos por violaciones de sus derechos y por vivir situaciones de racismo o xenofobia (Faroppa, 2018). La citada institución recibe esas denuncias y las presenta ante la justicia competente. Se puede decir que junto con el Ministerio de Educación y Cultura funcionan como una especie de nexo entre las víctimas y el Poder Judicial.

Asimismo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se creó la Unidad de Migración con el objetivo de actuar en todos los aspectos de la inclusión

laboral de los migrantes recientes en nuestro país como los venezolanos. Su directora, la antropóloga Rossana Lamonaca, destaca que desde la Unidad de Migración se viene realizando un trabajo de soporte técnico a la realidad migratoria actual y se ve con preocupación la sobre cualificación de los trabajadores extranjeros y, principalmente, el hecho de haberse detectado situaciones de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual en el ámbito de las migraciones actuales procedentes de zonas como Venezuela, Cuba o República Dominicana.

“Cuando se crea la Unidad de Migración el ministro expresaba la preocupación de que la migración actual, que posee un perfil de alta calificación, realmente ocupe los puestos ajustados a su perfil y experiencia. Si, en este sentido, las personas que llegan pueden integrarse al desarrollo del país y realizarse en su ámbito laboral. También es un gran problema el tema de la trata y explotación de personas. Es una realidad que existe y se ha hecho una sensibilización a funcionarios públicos, por lo menos para que tengan una primera aproximación a qué es la trata ya que, siendo funcionarios que trabajan en atención al cliente, puedan dar la posibilidad de escucha y orientarlos a dónde deben ir en casos de violencia. También se han hecho charlas informativas a mujeres víctima de trata y explotación sexual, son temas que se han tratado en lo que fue la Ex Mesa de Trata. Solemos encontrarnos con muchas situaciones de trabajadores que a pesar de no tener el título revalidado ejercen su profesión por su experiencia y competencias personales. Pero nos consta que les pagan un menor salario. Ante esta situación les hemos preguntado si no lo han denunciado, pero, por necesidad, no pueden denunciar al empresario ya que es el sustento para vivir. Tienen la esperanza de cuando tengan el título cambie la situación” (Rossana Lamonaca, 2020).

La Trata de Personas constituye uno de los delitos más lucrativos a nivel internacional. En él se involucran diferentes actores del crimen internacional y constituye una flagrante violación de los más elementales derechos humanos. Diversos tratados internacionales se han firmado a lo largo de la historia buscando combatir este delito y en el ámbito nacional recientemente se ha sancionado una ley integral que busca cumplir con los mejores estándares internacionales, la 19.643 de 2019. En el país es un fenómeno poco visible y que comúnmente es ocultado a nivel social, pero que ha adquirido una gran relevancia en los últimos años debido principalmente a la llegada de migrantes como los venezolanos y también los cubanos y dominicanos. En Uruguay existe una gran escasez de estadísticas reales sin embargo se han detectado algunas rutas con origen en el extranjero con destino nacional que se originan en la zona del Caribe. Con la aprobación de la citada ley 19.643 de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas se ha buscado dar una respuesta integral a la problemática. El problema viene de la mano, como ya lo enfatizaba Rossana Lamonaca, con los temores de los migrantes de perder sus empleos si realizan las correspondientes denuncias cuando son víctimas de explotación laboral. E incluso, como lo manifiesta la directora de InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Carla Navarro, las mujeres migrantes que sufren explotación sexual, por ejemplo, no suelen denunciar por miedo a represalias no tanto contra ellas mismas sino contra sus familiares en sus países de origen.

Fuera del ámbito estatal existen también asociaciones de la sociedad civil y también del mundo sindical y otras de carácter internacional, encargadas de monitorear la situación de los trabajadores extranjeros y de brindar su apoyo a la hora de poder lograr

una adecuada inclusión laboral, de respeto de sus derechos y de incentivación para realizar denuncias de explotación laboral o sexual.

En el seno de las gremiales de trabajadores, como la central obrera PIT-CNT, existe una honda preocupación por la situación laboral de los trabajadores extranjeros. De la mano con la citada preocupación, funciona desde hace casi una década, la Comisión de Migraciones fuertemente vinculada a la lucha de la igualdad y reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes. Tres de sus integrantes, Ana Aguilera, Secretaria de Género y Equidad de la central obrera PIT-CNT; Ricardo Fierro, Comisión de Inmigrantes del PIT-CNT; y Marcelo Martínez, dirigente del Sindicato de la Construcción SUNCA del PIT-CNT; nos comentaron acerca del trabajo realizado en la misma con relación a la defensa de los derechos de estos trabajadores:

“Está la viveza de los empresarios, es lo que nosotros tratamos de denunciar o estamos tratando de poner en la discusión, en realidad lo que está haciendo el empresario es aprovechándose de lo vulnerable que viene el extranjero para hacer esto. En este caso es un trabajador extranjero que hace el trabajo de dos, o sea el del uruguayo y el de él. En muchos casos hay hasta peores, no solamente de uno, sino que trabajan 24 por 24, porque también ahí se quedan a dormir, es como que tenemos esa dificultad también. No en vano se arma la Unidad de Migración en el Ministerio de Trabajo para tratar de colocar estas denuncias que son muy difíciles de llevar, por lo que ya hablamos, tratan de que el inmigrante vaya a hacer la denuncia por esto es muy difícil. Nosotros lo que tratamos de hacer es hacerles llegar los elementos, porque no es fácil para ellos, están vulnerables, entonces es bravo porque se puede quedar sin laburo y después tampoco lo vuelven a contratar en otro laburo por ser inmigrante porque ya 'se corrió la bola', ahora por el otro lado tenés que trabajas 12-14 horas por un plato de comida y dos pesos y listo y en el medio estamos nosotros, y nos cuesta, pero si hay definiciones de la central desde el punto de vista de clase, y tratar de combatir ese modelo explotación aberrante que pretenden algunos. Hubo hasta ejemplos gráficos, gente que solicita personal con la aclaración de 'preferentemente extranjeros' ahora por suerte ya no se ve tanto, la preferencia es por ser vulnerables y eso está ya instalado entonces nosotros como decíamos anteriormente, en donde tenemos organizaciones sindicales, por ejemplo, en la construcción, entra al SUNCA y listo, ganas lo mismo.”

En la propia central de trabajadores PIT-CNT se han elaborado folletos que se entregan a los trabajadores extranjeros, principalmente a los venezolanos por ser la migración más importante en términos cuantitativos, en los cuales se informan sobre la normativa que ampara a los trabajadores en general, extranjeros y nacionales, y también con direcciones y números telefónicos a los cuales acudir una vez sientan vulnerados sus derechos o caen en la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. En los tiempos actuales de pandemia de Covid-19 la población migrante se ha vuelto aún más vulnerable debido a la falta de empleo y a la falta de escrúpulos de algunos empresarios que, conocedores de las necesidades de los trabajadores migrantes y de la imposibilidad de poder salir del país como efecto del cierre de fronteras, terminan sucumbiendo a sus exigencias de realizar largas horas de trabajo (Pacífico, 2020).

En la sociedad civil funcionan también varias asociaciones que brindan un fuerte apoyo a la inserción de los migrantes en el mercado laboral y al reconocimiento de sus derechos como trabajadores. Entre esas asociaciones que tienen como principal foco la ayuda a los migrantes venezolanos en el ámbito laboral destacan Manos Veneguayas y

UruVene acompañadas de instituciones académicas como la Universidad Católica del Uruguay. Existen otras asociaciones como Idas & Vueltas, Casa del Inmigrante, la propia Iglesia Católica a través de programas como Puentes de Solidaridad, El Paso, CEDHU, ADRA de la Iglesia Adventista, entre otras, la mayor parte de ellas nucleadas en la Red de Apoyo al Migrante, cuya acción es más integral.

El caso de Manos Venecuayanas, por ejemplo, es destacable por su fuerte compromiso con la adecuada inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo. La citada ONG, creada en 2017, cuenta con una plataforma que funciona en redes sociales como Facebook (con más de 18.000 seguidores) e Instagram (con más de 17.000 seguidores) denominada “Clasificados Venecuayanos”. En la misma se publican diversos anuncios en los cuales se ofrecen trabajos en distintos sectores de la actividad uruguaya demandante de ellos. A través de los mismos, más de 2.000 venezolanos han logrado encontrar trabajo (Sarmiento, 2020). Estos anuncios funcionan a modo de una bolsa de trabajo en donde los venezolanos, principalmente los recién llegados al país, se encuentran con una puerta de acceso a un primer trabajo. Además, desde Manos Venecuayanas, se ha brindado asesoramiento profesional a más de 800 profesionales del campo de la enfermería, contaduría, ingeniería, medicina, etc. Se vienen realizando también talleres de emprendimiento con destacadas incubadoras de negocios de Uruguay (Sarmiento, 2020). Junto con ello, se brinda asesoramiento para armar un curriculum vitae en donde queden reflejadas eficazmente las aptitudes de quienes se encuentran buscando un empleo.

Una tarea similar a esta última realiza también UruVene, otra institución de la sociedad civil enfocada a la ayuda a los migrantes venezolanos, y de otros orígenes, recién llegadas, según nos manifestó Yanitze Gutiérrez (2019):

“Se puede decir que soy la presidenta o fundadora de URUVENE, pero ahora mismo la gestión la realizan otras personas. Mi pareja fue lo que financió todo. El nombre de URUVENE viene por él cuando nosotros empezamos la relación, ya que él es uruguayo y yo venezolana nacida en Guyana [...] Las necesidades son múltiples: de ropa, pero también de tener salud, trabajo. Las pensiones han sido un paliativo, ahí es solo el comienzo, pero después se mudan a casas. Todo esto ha ido llevando a que tengamos que crecer. Ahora mismo nosotros asesoramos desde el venezolano que está en Venezuela, al que está en Perú, en donde sea. Cada vez es más difícil por el cierre de fronteras, las visas y las documentaciones caducadas. Por eso, además de la ropa es preciso dar información también. Damos información sobre el país, la documentación, del país, de los costos, de las pensiones, de cómo buscar la casa, cómo preparar el CV y llegan. Tratamos de dar la información previamente a que vengan para que el venezolano que venga esté organizado, que no se haga la idea de que este gobierno le va a dar o se va a poner en una esquina a vender, etc. Y muchos vienen, casi el 90%, con títulos profesionales. Pero eso puede empezar a cambiar, porque hay varios de ellos que están saliendo ahora y no llegaron a terminar sus carreras.”

La preocupación por la confección de un curriculum vitae adecuado para los puestos solicitados, en donde no quede tan evidente la sobre calificación de estos migrantes, se refleja también en otras instituciones como, por ejemplo, la Universidad Católica del Uruguay, a través de su Servicio de Bienestar Universitario. Desde 2019 se ha comenzado a brindar, a través del programa Currículo Migrante dirigido por el Mag. Nicolás Dorronsoro, las herramientas necesarias para el armado de un curriculum vitae en donde se presenten de forma destacada las aptitudes necesarias para el trabajo al cual

se va a postular y se dejen de lado los conocimientos indicadores de una sobre calificación que puede jugar en contra del postulante. Incluso, el programa brinda conocimiento sobre la cultura uruguaya y de Derecho Laboral y de emprendedurismo para quienes quieran llevar adelante emprendimientos propios.

Desde el ámbito internacional, instituciones como la OIM o ACNUR, brindan apoyo a las diversas asociaciones de la sociedad civil y también otras de carácter internacional como UNICEF, por ejemplo, que se encuentran trabajando fuertemente por brindar ayuda a los migrantes venezolanos recién arribados al país. Asimismo, se ha creado la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) con el objetivo de coordinar la labor llevada a cabo por ambos organismos de la ONU.

Estas asociaciones, además de brindar apoyo logístico y/o económico, realizan talleres especiales vinculados a inclusión laboral de los migrantes, a la capacitación sobre el desarrollo de proyectos en contexto humanitario y capacitación sobre trata y tráfico de personas en sus instalaciones o de forma remota ante la pandemia actual de coronavirus que se está viviendo a nivel global (Pizzarulli, 2020).

5. Conclusiones

Los trabajadores venezolanos llegados a Uruguay, a partir principalmente desde 2013 en adelante, como respuesta a la crisis vivida en su país de origen, presentan un alto grado de calificación el cual no ha sido suficientemente bien aprovechado. De acuerdo con la información proveniente de las ECH y de la encuesta realizada para esta investigación, hemos podido comprobar que un 60% aproximadamente de los venezolanos arribados entre 2012 y 2019 a Uruguay poseen titulaciones universitarias de grado y cerca del 10% de posgrado. Por tal motivo, cabría de esperar en el plano laboral una inclusión acorde a las capacidades traídas por estos migrantes, las cuales aún no se han capitalizado de la mejor manera.

La inclusión laboral de los venezolanos se viene dando de una forma bimodal o dual, es decir, se produce mayoritariamente en puestos del sector servicios, menos calificados y de menor salario y en casos más puntuales, y con el paso del tiempo, en puestos más calificados y de salarios más elevados. Al mismo tiempo, se ha debido enfrentar a las brechas existentes en el acceso a empleo de calidad en nuestro país.

Estos trabajadores, como hemos podido observar, están ocupando nichos laborales dejados de lado por la población local por el bajo atractivo salarial presentado.

Asimismo, hemos podido comprobar también cómo con el correr del tiempo se produce, por parte de estos trabajadores, un mayor acceso a empleos de mayor calificación gracias a los cuales podrán también afrontar el reto de enviar remesas a su país de origen.

Es destacable, por último, la visión altamente positiva de los empleadores uruguayos con respecto a las habilidades blandas presentadas por los trabajadores venezolanos, de gran importancia para el sector servicios y, principalmente, en trabajos de cara al público.

6. Fuentes primarias utilizadas

- **Encuesta**

Modalidad: cara cara y autoadministrada. Muestreo: población semilla. Fecha de realización: desde abril de 2019 hasta febrero de 2020. Análisis estadístico: SPSS. Número total de respuestas obtenidas: 121.

- **Entrevistas a expertos**

- Nº 1 Securitas. Entrevista realizada en septiembre de 2018 por Silvia Facal.
- Nº 2 Elvira Domínguez. Representante de los empresarios en el Directorio del BPS. Entrevista realizada en abril de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 2 Felipe Álvarez. Managing Director de la aplicación PedidosYa. Entrevista realizada en julio de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 4 Fernando Vargas. Representante de la OIT/CINTERFOR. Entrevista realizada en julio de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 5 Anette Medina. Médico referente. Entrevista realizada en julio de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 6 Yanitze Gutiérrez. Presidenta de la ONG UruVene. Entrevista realizada en agosto de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 7 Álvaro Mandressi. Representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Entrevista realizada en agosto de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 8 Rafael Porzecanski. Director de la Consultora Opción. Entrevista realizada en septiembre de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 9 Ángel Arellano. Integrante de la Fundación Konrad Adenauer y miembro de la Comisión Directiva de Manos Venecuayas. Entrevista realizada en septiembre de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 10 Rossana Lamonaca. Directora de la Unidad de Migración del MTSS. Entrevista realizada en octubre de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 11 Juan Mailhos. Gerente Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Entrevista realizada en noviembre de 2019 por Silvia Facal.
- Nº 12 José Luis O'Neil. Manager en Mazars Uruguay. Entrevista realizada en diciembre de 2019 por Fabiana Corbo.
- Nº 13 Sergio Chanes Varela. Director en SChConsultores, Soluciones en Capital Humano. Entrevista realizada en febrero de 2020 por Fabiana Corbo.
- Nº 14 Pierre Benoit. Técnico en Tata Consultancy Services. Entrevista realizada en febrero de 2020 por Silvia Facal.
- Nº 15 Lucila Pizzarulli. Asistente de Proyectos OIM. Entrevista realizada en febrero de 2020 por Silvia Facal.
- Nº 16 Vanessa Sarmiento. Presidenta de la ONG de apoyo a los venezolanos Manos Venecuayas. Entrevista realizada en febrero de 2020 por Silvia Facal.
- Nº 17. Tanja Pacífico. Jefa de la Delegación de la OIM para Uruguay. Entrevista realizada vía en mayo de 2020 por Silvia Facal.
- Nº 18 Carla Navarro. Directora de InMujeres del MIDES. Entrevista realizada en julio de 2020 por Silvia Facal.

- **Focus groups a expertos**

- Nº1. Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Participantes: Juan Faroppa (director); Gianni di Palma; Alicia La Buonora; Luciana Oholeguy; Mirtha Villa. Realizado en mayo de 2018 por Silvia Facal y Belén Casal.
- Nº 2. Central Obrera PIT-CNT. Participantes: Ana Aguilera, Secretaria de Género y Equidad de la central obrera PIT-CNT; Ricardo Fierro, Comisión de Inmigrantes del PIT-CNT; y Marcelo Martínez, dirigente del Sindicato de la Construcción SUNCA del PIT-CNT. Realizado en septiembre de 2019 por Silvia Facal y Fabiana Corbo.

7. Bibliografía

- ACNUR (2020). Situación en Venezuela. Disponible en: <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>
- AGEV (2013). *Reporte Social 2013, Principales características del Uruguay Social*. Montevideo: Ministerio de Desarrollo Social.
- Amarante, V. y Gómez, M. (2016). “El proceso de formalización en el mercado laboral uruguayo”. En: *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*. Series de Estudios y Perspectivas, Montevideo. N°20.
- Bermúdez, Y., Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N., Morffe Peraza, M.A. (2018). *Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran (9 de abril al 6 de mayo de 2018)*. Venezuela: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).
- BBC (2019). “Venezuela President Maduro sworn in for second term”, <https://www.bbc.com/news/world-46821653>
- Carrasco, C. (2008). “Mercado de trabajo e inmigración”. En: *El modelo de inmigración y los riesgos de exclusión*, Izquierdo, A. (coord.), Fundación Foessa, Madrid, 215-257.
- Castillo Crasto, T y Reguant Álvarez, M. (2017). “Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno”. *Migraciones*, 41. 133-163.
- Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967 concordada y anotada por Alberto Pérez Pérez, Fundación de Cultura Universitaria. 1986.
- Doeringer, P. y Piore, M.J. (1985) [1971]. *Mercados internos de trabajo y análisis laboral*, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Espino, A. (2013). “Brechas salariales en Uruguay: género, segregación y desajustes por calificación”. *Problemas del Desarrollo*, 44(177), 89-117, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703613718893>
- Facal Santiago, S. (2017). “Integración laboral de los inmigrantes recientes en Uruguay (2008-2016)”. Ponencia presentada ante el *Coloquio internacional: los desafíos de la diversidad cultural en el mundo laboral: políticas, prácticas y representaciones en el siglo XXI*, Universidad de Limoges y Universidad de Potiers.
- Facal Santiago, S. y Casal Gil, B. (2018). “Un estudio sobre la inmigración actual de venezolanos en Uruguay”. En: Koechlin, J. y Eguren, J.: *El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración*. Lima: OBIMID, OIM y Fundación Konrad Adenauer.
- Gallegos, R. (2016). *¿Cuándo se jodió Venezuela?* Bilbao: Deusto.
- González Rubio, S. (2018). *¿Qué pasa con el empleo joven en América Latina?* Santiago de Chile: Factor Trabajo.
- Hernández Sampiere, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M.P. (2016). *Metodología de la Investigación* (6ta.ed.). México: McGrawHill.
- Lewis, W. A. (1979). “The Dual Economy Revisited”, *The Manchester School*. 47(3), 211-229.
- Lozano, D. (2020). “Coronavirus: Estados Unidos le ofrece a Venezuela retirar las sanciones si acepta un gobierno de transición”. En: *La Nación*. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-estados-unidos-le-ofrece-venezuela-retirar-nid2349206>
- Marx, K. (1867) [2000]. *El Capital*. Madrid: Akal.
- Massey, D. (1987). *Return to Aztlan: the social process of international migration from Western Mexico*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.

- Moya, J. (1995): “La fiebre de la emigración: el proceso de difusión en el éxodo transatlántico español, 1850-1930”. *VIII Jornadas de Historia de Galicia - Cuestiones de Historia Galega*. Deputación de Ourense.
- OIM (2018). Crisis de refugiados y migrantes venezolanos. Disponible en: <https://www.iom.int/es/crisis-de-refugiados-y-migrantes-venezolanos>
- Olmo, G.D. BBC (2020). “Venezuela: quién es Luis Parra, el polémico diputado que se proclamó 'presidente' de la Asamblea Nacional en lugar de Juan Guaidó”, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51002426>
- Páez, T. (2015). *La voz de la diáspora venezolana*. Madrid: Catarata.
- Peri, D. (2018). *Brechas salariales por género*. Montevideo: Sistema de Información de Género.
- Piore, M.J. (1983). “Labor market segmentation: to what paradigm does it belong?” *American Economic Review*, 73(2), 249-253.
- Piore, M.J. (1975). “Notes for a theory of labor market stratification”. En: R. Edwards; M. Reich y D. Gordon (eds.), *Labor Market Segmentation*, Lexington, D.C. Heath and Co., 125-150.
- PIT-CNT (2017). *Mapa de Género del Mercado Laboral, un estudio del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, elaborado para el Departamento de Género del PIT-CNT*. Montevideo: Ciedur.
- Prieto, V., Robaina, S. Y Koolhass, M. (2016). “Acceso y calidad del empleo de la inmigración reciente en Uruguay”. *REMHU*, XXIV, 48, 2, 121-144. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/remhu/v24n48/1980-8585-REMHU-24-48-121.pdf>
- Rincón Soto, Idana B., Labarca, N. (2013). “Desarrollo humano en Venezuela”. *Opción*, 29(70), 104-119, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31028677007>
- Sánchez, M. (2011). “Violencia-Inseguridad y la emigración de venezolanos”. *Debates IESA*, XVI, 3, 20-24.
- Silva, M. (2013). “Habilidades Blandas fundamentales para el desarrollo personal”. *Grupo Educar*, 13 de diciembre, <https://www.grupoeducar.cl/noticia/habilidades-blandas-fundamentales-para-el-desarrollo-personal/>
- Thompson, P. (1988). *La voz del pasado. Historia Oral*. Valencia: Ediciones Alfons El Magnánim.

8. Estadísticas

- Censo Nacional (2011). Montevideo: INE. <http://www.ine.gub.uy/censos-2011>
- DATOSMACRO (2019). “PIB de Venezuela”. *Diario Expansión/ Datosmacro.com*. <https://datosmacro.expansion.com/pib/venezuela>
- DNM (2017). *Requisitos para obtener la residencia en Uruguay*. Montevideo: DNM.
- DNM (2019). *Estadísticas de pasajeros ingresados y egresado (2008-2019)*. Montevideo: Estadísticas de la Dirección Nacional de Migración.
- Encuestas Continuas de Hogares (2012-2018). Montevideo: Instituto Nacional de Estadística.
- FMI (2019). *Perspectivas de la Economía Mundial*. Washington: FMI.
- INE (2019). Anuario Estadístico Nacional. 2019. Montevideo: INE. Disponible en: <http://www.ine.gub.uy/documents/10181/623270/Anuario+Estadistico+2019/f854fb27-ad7f-4ce3-8c37-005ade0a6140>
- Informe de Residencias (2017). Montevideo: Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Junta Nacional de Migración (2014-2019). *Informe de residencias Mercosul*. Montevideo: MRREE.
- MEC (2018). Logro y nivel educativo alcanzado por la población 2017. Montevideo, Dirección de Educación. División de Investigación y Estadística.

- MEF (2019). Empleo y desempleo. <https://www.gub.uy/>
- MEF (2019). Producto Bruto Interno. <https://www.gub.uy/>
- Monitor del Mercado Laboral (2019). Montevideo: Observatorio de Seguridad Social
- OPP (2018). *Demanda de trabajo en Uruguay: tendencias recientes y miradas de futuro*. Montevideo: Dirección de Planificación Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Uruguay https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/9_Demanda%20de%20trabajo%20en%20Uruguay%3B%20tendencias%20recientes%20y%20miradas%20de%20futuro.pdf
- OPP (2019). Mercado de trabajo: salarios. Disponible en: https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/sites/default/files/expo_motivos/2018_escenario-macroeconomico-uruguay-trabajo-salarios.htm
- PNOUD (2015). *Informe sobre desarrollo Humano 2013*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo.
- PNOUD (2015). *Informe sobre desarrollo Humano 2014*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo.
- PNOUD (2019). *Informe sobre desarrollo Humano 2018*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo.
- PNOUD (2018). *Informe sobre desarrollo Humano 2018*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo.
- Seguridad, Justicia y Paz (2019). Metodología del ranking (2018) de las 50 ciudades más violentas del mundo, México: CCSPJP AC. Disponible en: <http://seguridadjusticiaypaz.org.mx/files/Metodologia.pdf>
- PwC (2019). *Encuesta sobre las remuneraciones y los beneficios que 109 empresas les dieron a sus colaboradores en 2018*. Montevideo: PwC.
- Representación de los trabajadores en el directorio de BPS (2018). *Informe sobre altas de trabajadores extranjeros*. Montevideo: BPS.
- SICLAB (2018). *Informe sobre las condiciones laborales de inmigrantes y nativos. Uruguay 2012-2017*. Montevideo: Unión Capital.
- Statista (2019). Los salaros mínimos en América Latina para 2019. Disponible en: <https://es.statista.com/grafico/16576/ajuste-de-los-salarios-minimos-en-latinoamerica/>

9. Legislación

- Ley 10.449 (1945). Negociación colectiva. Consejos de Salarios. Creación. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/10449-1943>
- Ley 18.250 (2008). Ley de Migración. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008>
- Ley 19.254 (2014). Modificación a la Ley de Migraciones 18250. Obtención de residencia permanente a familiares de nacionales de los estados parte y asociaciones del Mercosur. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19254-2014>
- Ley 19.643 (2019). Ley integral de prevención y combate de la trata de personas. modificaciones al código penal. Disponible en: <http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19643-2018>

* * *

Silvia Facal Santiago es Doctora en Historia Contemporánea y de América por la Universidad de Santiago de Compostela, en donde obtuvo el premio extraordinario de mejor tesis doctoral de 2003. Es Máster en Inmigración por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Cuenta con varias publicaciones sobre temas vinculados con los movimientos migratorios. Desde 2010 forma parte, en calidad de investigadora, del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII. Actualmente, se desempeña como directora de la Cátedra Magallanes: viajes y viajeros del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay y como profesora.

Belén Casal Gil es Máster de Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Es magíster en Migraciones Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España) (2016) y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay (2014). En el 2018 se consolida como profesora en la Universidad de la Empresa (Uruguay) y desarrolla actividades de investigación en torno a los flujos migratorios actuales en Uruguay.